

O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

¹O.T.Sattorkulov, ²F.Odilova

¹i.f.n., dotsent, ²1 bosqich talabasi, GulDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10933164>

Annotatsiya. Mazkur maqolada mamlakatimiz qishloq xo‘jaligini raqamlashtirish zaruriyati, tamoyillari va istiqbollari yoritilgan bo‘lib, aqlli texnologiyalardan samarali foydalanish jarayoni tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, aqlli qishloq xo‘jaligi, strategiya, dasturlash, xo‘jalik, tarmoq, loyixa, monitoring, axborot.

Аннотация. В данной статье освещены необходимость, принципы и перспективы цифровизации сельского хозяйства нашей страны, а также проанализирован процесс эффективного использования умных технологий.

Ключевые слова: цифровая экономика, умное сельское хозяйство, стратегия, программирование, экономика, сеть, проект, мониторинг, информация.

Abstract. This article highlights the need, principles and prospects for digitalization of agriculture in our country, and also analyzes the process of effective use of smart technologies.

Keywords: digital economy, smart agriculture, strategy, programming, economics, network, project, monitoring, information.

Raqamli iqtisodiyot – bu iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni raqamli texnologiyalarni qo‘llash asosida amalga oshirish tizimidir. Ba’zida u internet iqtisodiyoti, yangi iqtisodiyot yoki veb-iqtisodiyot degan terminlar bilan ham ifodalanadi.

Raqamli iqtisodiyot – bu noldan boshlab yaratilishi lozim bo‘lgan qandaydir boshqacha iqtisodiyot emas. Bu yangi texnologiyalar, platformalar va biznes modellari yaratish va ularni kundalik hayotga joriy etish orqali mavjud iqtisodiyotni yangicha tizimga ko‘chirish deganidir.

Belgilari:

- yuqori darajada avtomatlashtirilganlik;
- elektron hujjat almashinuvi;
- buxgalterlik va boshqaruv tizimlarining elektron integratsiyalashuvi;
- ma’lumotlar elektron bazalari;
- CRM (mijozlar bilan o‘zaro munosabat tizimi) mavjudligi;
- korporativ tarmoqlar.

Qulayliklari:

1. To‘lovlar uchun xarajatlar kamayadi (masalan, bankka borish uchun yo‘lkira va boshqa resurslar tejaladi).

2. Tovarlar va xizmatlar haqida ko‘proq va tezroq ma’lumot olinadi.

3. Raqamli dunyodagi tovar va xizmatlarning jahon bozoriga chiqish imkoniyatlari katta.

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Loyiha boshqaruvi milliy agentligi raqamli iqtisodiyotni joriy etish va rivojlantirish sohasida vakolatli organ hisoblanadi. Bundan tashqari Iqtisodiyot, Moliya, Axborot texnologiyalari, Adliya vazirliklari va boshqa qator davlat tuzilmalari raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun o‘ziga xos mas’uliyat va vazifalarga ega [1]. Bu haqida kuni kecha Prezident Sh.Mirziyoevning Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasiga qilgan Murojaatnomasida ham alohida ta’kidlab o‘tildi.

Mamlakatimizda «Raqamli O‘zbekiston–2030» strategiyasi qabul qilinishi natijasida 2020–2022 yillarda hudud va tarmoqlarni raqamli transformatsiya qilish doirasida quyidagi ishlar amalga oshirilmoqda:

aholi punktlarini Internet tarmog‘iga ulash darajasi, shu jumladan keng polosali ulanish portlarini 2,5 mln gacha ko‘paytirish, 20 ming kilometr optik-tolali aloqa liniyalarini qurish va mobil aloqa tarmoqlarini rivojlantirish orqali 78% dan 95% ga yetkaziladi;

hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning turli sohalarida 400 dan ortiq axborot tizimlari, elektron xizmatlar va boshqa dasturiy mahsulotlar joriy etiladi;

587 ming nafar kishini, shu jumladan «Bir million dasturchi» loyihasi doirasida 500 ming nafar yoshlarni qamrab olish orqali kompyuter dasturlash asoslariga o‘qitish tashkillashtiriladi;

iqtisodiyotning real sektori tarmoqlaridagi korxonalarda boshqaruv, ishlab chiqarish va logistika jarayonlarini avtomatlashtirish bo‘yicha 280 dan ortiq axborot tizimlari va dasturiy mahsulotlar joriy etiladi;

hududlarda hokimlar, davlat organlari va tashkilotlar xodimlarining raqamli savodxonligini va malakasini oshirish, ularni axborot texnologiyalari va axborot xavfsizligi bo‘yicha o‘qitish uchun tegishli oliy ta‘lim muassasalari birlashtiriladi hamda ularning 12 ming nafar xodimi axborot texnologiyalari sohasida o‘qitiladi [2].

Shuningdek, «Raqamli O‘zbekiston — 2030» strategiyasi doirasida 2020-2023 yillarda qishloq, suv va o‘rmon xo‘jaligi sohalarini raqamli transformatsiya qilish bo‘yicha quyidagi ustuvor loyihalarni amalga oshirish ishlari olib borildi.

1. O‘zbekiston Respublikasida «**Aqlli qishloq xo‘jaligi**» texnologiyalarini hududlar kesimida keng joriy qilish sinov loyihalari.

2. Suv xo‘jaligi tizimidagi gidropostlar, suv oqimini o‘lchash va kuzatuv inshootlarida real vaqt rejimida suvni nazorat qilish va uning hisobini yuritish imkonini beruvchi “**Smart Water**” («Aqlli suv») tizimini joriy etish.

3. Nasos stansiyalarda elektr energiya iste‘moli va suv miqdorlari ko‘rsatkichlarini nazorat qilish imkonini beruvchi axborot tizimini yaratish.

4. Erlarning meliorativ holatini monitoring qilish dasturini yaratish.

5. «**VIS-CHINOR**» — Identifikatsiya qilingan hayvonlar yagona elektron ma‘lumotlar bazasi axborot tizimini joriy etish.

6. O‘rmon fondi maydonlarida aniqlangan o‘rmon qonunbuzarliklarini onlayn tarzda rasmiylashtirish dasturini yaratish.

7. «**O‘rmon xo‘jaligi hisobini yuritish**» axborot tizimini joriy etish.

8. «O‘zdonmahsulot» aksiyadorlik kompaniyasi yagona buxgalteriya hisobotlarini yuritish tizimini joriy etish.

9. **Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya texnikalarining yagona davlat reestrining** integratsiyalashgan axborot tizimini yaratish.

10. Agrosanoat majmui va oziq-ovqat ta‘minoti sohasidagi loyihalarni amalga oshirish monitoring tizimini yaratish.

11. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilarga subsidiyalar berish bo‘yicha materiallarni to‘plash, ko‘rib chiqish va vakolatli organlar hamda tashkilotlar bilan kelishishning yagona axborot tizimini joriy qilish.

12. Imtiyozli kreditlash hisobidan moliyalashtiriladigan paxta xomashyosini to‘liq ishlab chiqarish jarayonini monitoring qiluvchi tizim joriy etish («**O‘z paxta**» axborot tizimini takomillashtirish).

13. Davlat kadastrlarini yuritishga mas'ul vazirlik va idoralar bilan axborot almashinuvini to'liq avtomatlashtirish, ma'lumotlarni geoaxborot tizimida almashish va yangilanishini to'liq yo'lga qo'yish.

14. Suv xo'jaligi sohasidagi barcha jarayonlarni o'zida qamrab olgan vaziyatlar markazi axborot tizimini yaratish

15.«VIS-LICENSE» — Veterinariya faoliyatini litsenziyalash axborot tizimini joriy etish

16.«VIS-REGISTON» — Epizootiyaga qarshi kurashish tadbirlari monitoringi axborot tizimini joriy etish

17. O'rmon fondining yaylov yerlarida chorva mollarini o'tlatish hamda o'rmon fondi yerlarida pichan o'rish uchun onlayn bilet (ruxsatnoma) berish tizimini yaratish.

18. O'rmon fondi yerlarini davlat xususiy sherikchilik asosida ijaraga berish auksion portalini yaratish.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi. 2020 yil 24 yanvar. www.gov.uz
2. Sattorkulov O., Sodiqova Sh. Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda tarkibiy o'zgarishlar va ularning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati. Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi, №12, 2021. 216-227 betlar